

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, Halaman 104-109
 Licenced by CC B
 E-ISSN: 2986-6340
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13955052>

Pengaruh Model Direct Instruction Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII Mata Pelajaran PAI di SMPN 5 Bukittinggi

Ristia Febriyanti¹, Charles²

¹²Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
 E-mail : ristiafebriyanti895@gmail.com¹, charlesmalinkaycc@gmail.com²

Abstract

From the background of this thesis, based on research that the author has conducted at SMPN 5 Bukittinggi, there are various factors that influence low student learning outcomes, namely: first, the use of inadequate learning models such as discussions without the teacher explaining. second, because students do not understand open material because the teacher explanation is not satisfactory. And the third is because students learning motivation is low. This type of research is experimental research which uses the ex post facto method which is quantitative research. The data collection technique used by researchers is by using tests and supported by documentation. Then the data analysis technique uses the homogeneity test, normality test, and hypothesis testing with the help of SPSS. From research conducted by researchers, it is clear that the influence of the Direct Instruction model on student learning outcomes in PAI subjects at SMPN 5 Bukittinggi is that there is an influence on student learning outcomes in classes using the Direct Instruction model by conducting tests in two classes VII-4 and VII-6. Based on the hypothesis test data analysis that the researcher has carried out, there is an influence of the direct instruction model on the learning outcomes of class VII students in PAI subjects at SMPN 5 Bukittinggi. From the One Sample Statistics table using the direct instruction model, there is a significant influence, namely Sig. $0.000 \leq 0,05$, so H_0 is accepted. It can be concluded that this direct instruction model has a significant effect on the learning outcomes of class VII students in PAI subjects at SMPN 5 Bukittinggi.

Keywords: Influence, Direct Teaching Model, Class VII Student Learning Outcomes.

Abstrak

Dari latar belakang skripsi ini berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di SMPN 5 Bukittinggi adalah terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar siswa yaitu: pertama penggunaan model pembelajaran yang tidak memadai seperti diskusi tanpa dijelaskan guru. Kedua, karena siswa tidak memahami materi ajar disebabkan karena penjelasan guru tidak memuaskan. Dan yang ketiga yaitu disebabkan karena motivasi belajar siswa rendah. Jenis penelitian ini yaitu penelitian eksperimen yang menggunakan metode *expost facto* yang merupakan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan menggunakan tes dan didukung oleh adanya dokumentasi. Kemudian teknik analisis data menggunakan uji homogenitas, uji normalitas, dan uji hipotesis dengan berbantuan SPSS. Dari penelitian yang peneliti lakukan bahwa pengaruh model *Direct Instruction* terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran PAI di SMPN 5 Bukittinggi ini yaitu adanya pengaruh dari hasil belajar siswa dikelas dengan menggunakan model *Direct Instruction* ini dengan melakukan tes pada dua kelas yaitu kelas VII-4 dan VII-6. Berdasarkan analisa data uji hipotesis yang telah peneliti lakukan terdapat pengaruh model *direct instructon* terhadap hasil belajar siswa kelas VII mata pelajaran PAI di SMPN 5 Bukittinggi. Dari tabel *One Sample Statistics* dengan menggunakan model *direct instruction* terdapat pengaruh yang signifikan yaitu Sig. $0,000 \leq 0,05$ maka H_0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa model *direct instruction* ini berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas VII pada mata pelajaran PAI di SMPN 5 Bukittinggi.

Kata kunci: Pengaruh, Model Direct Instruction, Hasil Belajar Siswa Kelas VII.

Article Info

Received date: 05 Oktober 2024

Revised date: 10 Oktober 2024

Accepted date: 18 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Penataran ialah cara berarti yang memastikan kesuksesan pendidikan. Kenaikan kualitas pendidikan, khususnya di sekolah tidak terbebas dari kesuksesan cara belajar membimbing. Cara belajar membimbing itu dipengaruhi oleh sebagian bagian, antara lain guru, anak didik, tata cara membimbing, alat penataran, aktivitas anak didik ataupun dorongan anak didik itu sendiri dalam belajar. Bagian- bagian itu menggenggam andil berarti dalam memastikan kesuksesan cara penataran

alhasil hendak tingkatkan hasil belajar anak didik. Pendidikan memiliki peran yang berarti buat mengangkut bagian orang, perihal ini cocok dengan firman Allah SWT (QS. Al-Mujadalah:11).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
Maksudnya: Hai banyak orang beragama bila kalian dikatakan kepadamu: “Berlapang- lapanglah dalam badan, makalapangkanlah tentu Allah hendak berikan kelapangan untukmu. Serta bila dibilang: Berdirilah kalian, hingga berdirilah, tentu Allah hendak menaikkan banyak orang yang beragama diantaramu serta banyak orang yang diberi ilmu wawasan sebagian bagian, serta Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al- Mujadalah: 11).

Direct Instruction ialah bentuk penataran yang menekankan penyampaian modul dicoba dengan cara lisan oleh guru pada para siswa. Direct Instruction didesain buat cara belajar anak didik yang berhubungan dengan wawasan deklaratif simpel serta wawasan prosedural yang tertata dengan bagus yang bisa diajarkan dengan pola aktivitas yang berangsur- angsur, setahap untuk setahap(Trianto).

Ada pula langkah- langkah dalam aplikasi bentuk direct instruction terdapat sebagian tahap yang seharusnya dipadati dalam aplikasi bentuk direct instruction ini ialah: perencanaan(preparation), penyajian, hubungan, merumuskan(Generalization), menerapkan(Application).

Setelah itu, dari pemakaian bentuk direct instruction ini ada keunggulan serta kekurangannya. Keunggulan bentuk penataran direct instruction ialah: bisa diresmikan dengan cara efisien dalam kategori, dipakai buat menekankan kesulitan- kesulitan, serta bentuk penataran langsung ini tergantung pada keahlian refleksi guru alhasil guru bisa lalu menembus menilai serta membenarkannya. Sebaliknya kekurangan bentuk penataran direct instruction ialah: guru tidak nampak sedia, berpendidikan, yakin diri, bersemangat serta tertata, anak didik bisa jadi jenuh, teralihkan perhatiannya, serta penataran hendak terhambat. Dilihat dari kajian alun- alun hasil belajar anak didik sedang terkategori kecil.

Di dasar ini merupakan hasil belajar anak didik mata pelajaran PAI kategori VII di SMPN 5 Bukittinggi.

Tabel 1. Hasil belajar anak didik

NO	Kelas	Jumlah Siswa	KKM	Tuntas		Tdk Tuntas	
				Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase
1	VII-1	30	75	15	50%	15	50%
2	VII-2	30	75	14	47%	16	53%
3	VII-3	29	75	13	45%	16	55%
4	VII-4	27	75	12	44%	15	56%
5	VII-5	29	75	11	38%	18	62%
6	VII-6	28	75	13	46%	15	54%

Bersumber pada bagan di atas, hingga bisa diasumsikan kalau angka yang didapat sedang terkategori kecil. Anak didik kategori VII di SMPN 5 Bukittinggi sebesar 6 kategori yang terdiri dari 173 anak didik mempunyai angka hasil belajar kecil dengan pada umumnya persentasenya di dasar 50%.

Rendahnya angka hasil belajar diakibatkan oleh sebagian aspek. Awal, diakibatkan sebab pemakaian bentuk penataran yang tidak mencukupi, semacam dialog tanpa dipaparkan guru. Oleh karena itu pemakaian bentuk penataran yang tidak pas menyebabkan hasil belajar anak didik yang kecil. Anak didik merasa kilat jenuh dengan bentuk yang serupa. Dengan pemakaian bentuk direct instruction anak didik hendak dilatih buat berasumsi biar mendapatkan wawasan serta keahlian. Buat itu guru wajib dapat memvariasi bentuk penataran supaya anak didik tidak merasa jenuh.

Kedua, pemicu angka anak didik kecil diakibatkan sebab anak didik tidak menguasai modul didik sebab uraian guru tidak melegakan, buat itu guru diharapkan terlebih dulu menguasai serta memahami modul yang hendak diajarkan pada anak didik alhasil anak didik hendak lebih mencermati serta dapat menguasai modul. Ketiga, pemicu angka anak didik kecil diasumsikan sebab dorongan belajar anak didik. Buat itu guru wajib dapat membagikan dorongan belajar pada anak didik. Supaya anak didik antusias dalam belajar paling utama pada mata pelajaran PAI.

Bersumber pada riset di atas, hingga butuh dicoba bentuk penataran yang bagus ialah bentuk pendidikan *Direct Instruction* Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII mata Pelajaran PAI di SMPN 5 Bukittinggi.

METODE PENELITIAN

Riset ini ialah riset penelitian dengan memakai tata cara *expost facto* kuantitatif. *Expost facto* ialah riset setelah peristiwa dengan tidak membagikan perlakuan- perlakuan khusus, periset tidak melaksanakan pengawasan kepada elastis leluasa. Metode pengumpulan informasi yang periset jalani ialah dengan memakai uji serta dibantu oleh terdapatnya pemilihan. Setelah itu metode analisa informasi memakai percobaan homogenitas, percobaan normalitas, serta percobaan anggapan dengan dorongan SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Periset hendak mengemukakan hasil riset hal“ Akibat Bentuk *Direct Instruction* kepada Hasil Belajar Anak didik Kategori VII Mata Pelajaran PAI di SMPN 5 Bukittinggi”. Buat memperoleh hasil riset ini periset memakai uji yang berupa pertanyaan obyektif ataupun opsi dobel.

Bagan Cerita Data

Tabel 2. Hasil Kalkulasi Informasi Uji Hasil Belajar Anak didik Kategori VII Memakai Ilustrasi Kelas VII-4 dengan Model *Direct Instruction*

Kelas	Hasil Olahan Data	
VII-4	Mean	83,7037
	S. Deviation	9,26040
	Varians	85,755
	Minimum	65
	Maximum	95
VII-6	Mean	85,5371
	S. Deviation	7,44468
	Varians	55,423
	Minimum	70
	Maximum	95

Hasil kalkulasi informasi di bagan diatas, hingga bisa disimpulkan terdapatnya perbandingan antara angka kategori VII- 4 serta VII- 6. Pada kategori VII- 4 mendapatkan angka pada umumnya 83, 7037 sebaliknya kategori VII- 6 mendapatkan angka pada umumnya 85, 7037.

Percobaan Normalitas

Percobaan normalitas dicoba kepada kategori ilustrasi yang hendak dieksperimen. Bawah pengumpulan ketetapan ialah angka Sig. Ataupun penting $\leq 0,05$ hingga penyaluran tidak wajar. Angka Sig ataupun penting $\geq 0,05$ hingga penyaluran merupakan wajar. Percobaan normalitas ini bermaksud supaya bisa mengenali apakah ilustrasi penyaluran wajar. Dalam percobaan normalitas memakai dorongan SPSS selaku berikut:

Tabel 3. Uji Normalitas Menggunakan Test Of Normality Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk

Tests of Normality							
	Kls	Kolmogorov-Smirnova			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
HBS	VII-4	,160	27	,075	,906	27	,018
	VII-6	,167	27	,052	,925	27	,051

Bersumber pada percobaan normalitas diatas, Kategori VII- 4 mendapatkan angka Sig. 0, 18 $\geq 0,05$ hingga distribusi wajar. Kategori VII- 6 mendapatkan angka Sig. 0, 51 $\geq 0,05$ hingga penyaluran wajar. Disimpulkan kalau kedua kategori berdistribusi wajar.

Percobaan Homogenitas

Dikenal kalau hasil kalkulasi percobaan homogenitas variansi pada kategori ilustrasi. Angka Sig. Ataupun penting $\leq 0,05$ hingga penyaluran merupakan tidak sama Angka Sig. Ataupun penting $\geq 0,05$ hingga penyaluran merupakan wajar.

05 hingga penyaluran merupakan homogeny. Percobaan homogenitas dicoba dengan dorongan SPSS selaku berikut:

Tabel 4. Uji Homogenitas menggunakan Test of Homogeneity of Variances

Test of Homogeneity of Variances					
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
HB S	Based on Mean	2,686	1	53	,107
	Based on Median	1,971	1	53	,166
	Based on Median and with adjusted df	1,971	1	52,239	,166
	Based on trimmed mean	2,332	1	53	,133

Dari bagan diatas, angka Sig. ataupun penting 0, 133 $\geq$ 0, 05. Hingga bisa disimpulkan kalau kategori VII- 4 serta kategori VII- 6 memiliki varians yang serupa ataupun kedua kategori itu sama.

Percobaan Hipotesis

Ada akibat yang penting kepada hasil belajar PAI kategori VII- 4 memakai bentuk direct instruction. Anggapan riset Hi ialah ada akibat pemakaian bentuk direct instruction kepada hasil belajar anak didik kategori VII mata pelajaran PAI di SMPN 5 Bukittinggi. Ho ialah tidak ada akibat pemakaian bentuk direct instruction kepada hasil belajar anak didik kategori VII mata pelajaran PAI di SMPN 5 Bukittinggi. Bawah pengumpulan ketetapan ialah angka penting $\leq$ 0, 05 berarti mempengaruhi. Bila angka penting $\geq$ 0, 05 berarti tidak mempengaruhi. Pengarang melaksanakan percobaan T memakai dorongan SPSS dengan percobaan One Sample Test selaku berikut:

Tabel 5. Pengaruh Hasil Belajar Siswa Kelas VII-4 Menggunakan Model *Direct Instruction*

One Sample Statistics			
			Hasil Belajar Siswa Kelas VII-4
N			27
Mean			83,70
Std.Deviation			9,260
Std.Error Mean			1,782
95% Confidence Interval Of The Difference	Confidence Of The	Lower	80,04
		Upper	87,37
T			46,967
df			26
Sig.(2-tailed)			,000

Bersumber pada bagan diatas One Sample Statistics memakai bentuk direct instruction ada akibat yang penting ialah Sig. 0, 000 $\leq$ 0, 05 hingga Hi bisa diperoleh. Bisa disimpulkan kalau bentuk direct instruction mempengaruhi buat tingkatkan hasil belajar anak didik mata pelajaran PAI. Ada akibat yang penting kepada hasil belajar PAI kategori VII- 6 memakai bentuk direct instruction. Anggapan riset Hi ialah ada akibat pemakaian bentuk direct instruction kepada hasil belajar anak didik kategori VII mata pelajaran PAI di SMPN 5 Bukittinggi. Ho ialah tidak ada akibat pemakaian bentuk direct instruction kepada hasil belajar anak didik kategori VII mata pelajaran PAI di SMPN 5 Bukittinggi. Bawah pengumpulan ketetapan ialah angka penting $\leq$ 0, 05 berarti mempengaruhi. Bila angka penting $\geq$ 0, 05 berarti tidak mempengaruhi. Pengarang melaksanakan percobaan T memakai dorongan SPSS dengan percobaan One Sample Test selaku selanjutnya:

Tabel 6. Akibat Hasil Belajar Anak didik Kategori VII- 4 Memakai Bentuk Direct Instruction

One Sample Statistics		
		Hasil Belajar Siswa Kelas VII-6
N		28
Mean		85,36
Std.Deviation		7,445
Std.Error Mean		1,407
95% Confidence Interval Of The Difference	Lower	82,47
	Upper	88,24
T		60,670
Df		27
Sig.(2-tailed)		,000

Bersumber pada tabe One Sample Statistics ini dengan memakai bentuk direct instruction ada akibat yang penting ialah Sig. $0,000 \leq 0,05$ hingga Hi bisa diperoleh. Bisa disimpulkan kalau pemakaian bentuk direct instruction ini mempengaruhi buat tingkatan hasil belajar anak didik mata pelajaran PAI.

Riset ini diamati dari hasil belajar anak didik kategori VII pada modul menjauhi ghibah serta melakukan tabayun. Bersumber pada hasil riset ini, kategori yang memakai bentuk direct instruction ada akibat yang penting. Angka penting yang didapat $0,000 \leq 0,05$. Bersumber pada anggapan Hi diperoleh serta Ho ditolak sebab ada akibat yang penting ialah $0,000 \leq 0,05$. Dalam aplikasi bentuk direc instruction ini anak didik kategori VII- 4 berjumlah 27 anak didik mendapatkan angka minimal 65 dengan angka maksimal ialah 95, setelah itu meperoleh angka pada umumnya ialah 83, 7037 di bulatkan jadi 83, 70. Sebaliknya pada aplikasi bentuk direct instruction pada kategori VII- 6

berjumlah 28 anak didik mendapatkan angka minimal 70 serta angka maksimal 95 dengan mendapatkan angka pada umumnya ialah 85, 3571 dibulatkan jadi 85, 36.

Jadi bisa periset simpulkan kalau bentuk penataran direct instruction mempengaruhi kepada hasil belajar anak didik. Sebab bentuk direct instruction ini sanggup menolong anak didik dalam membenarkan serta tingkatan keahlian belajar bersama kognitif anak didik. Alhasil bentuk penataran direct instruction ini dapat jadi bentuk penataran yang mengasyikkan.

Perihal ini dicocokkan dengan yang dikemukakan oleh Trianto kalau bentuk Direct Instruction ini didesain buat cara belajar anak didik yang berhubungan dengan wawasan penataran simpel serta wawasan prosedural yang tertata dengan bagus yang bisa diajarkan dengan pola aktivitas yang berangsur- angsur serta setahap untuk setahap. Oleh sebab itu bentuk direct instruction ini efisien dipakai supaya anak didik memahami sesuatu wawasan deklaratif simpel, alhasil bentuk ini efisien dipakai buat tingkatan hasil belajar siswa.

SIMPULAN

Bersumber pada analisa informasi percobaan anggapan yang sudah periset jalani ada akibat bentuk direct instructon kepada hasil belajar anak didik kategori VII mata pelajaran PAI di SMPN 5 Bukittinggi. Dari bagan One Sample Statistics dengan menggunakan bentuk direct instruction ada akibat yang penting ialah Sig. $0,000 \leq 0,05$ hingga Hi diperoleh. Bisa disimpulkan kalau bentuk direct instruction ini mempengaruhi dengan cara penting kepada hasil belajar anak didik kategori VII pada mata pelajaran PAI di SMPN 5 Bukittinggi.

SARAN

1. Untuk Sekolah, periset berambisi cara penataran PAI dengan bentuk direct instruction bisa diaplikasikan disekolah serta mata pelajaran yang lain supaya cara penataran bermacam- macam.

2. Untuk Guru, periset berambisi bisa menaikkan pengetahuan guru hal bentuk direct instruction serta guru dapat memperoleh pengalaman langsung dari bentuk direct instruction ini.
3. Untuk Periset, periset berambisi sehabis ini terdapat periset yang lain yang bisa meningkatkan bentuk penataran direct instruction ini dengan variabel- variabel lainnya.

REFERENSI

- Lina Frastiyanti. 2021. Akibat Aplikasi Bentuk Penataran Direct Instruction Serta Atensi kepada Hasil Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kategori X MIPA SMAN 1 Nawangan Tahun Anutan 2020 atau 2021. IAIN Ponogoro: Skripsi.
- Rosma Winda. 2022. Akibat Bentuk Penataran Direct Instruction Berbantuan Alat Visual Buat Tingkatkan Keahlian Berasumsi Inovatif Pada Penataran PKN Siswa Kategori 3 UPT SD Negara 3 Pringsewu Barat. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Nunik Yudaningsih dkk. 2021. Bentuk Penataran Masa Society 5. 0. Gunung Asli: Insania.
- Said Fuad Amry. 2023. Usaha Tingkatkan Kegiatan Serta Hasil Belajar Anak didik Lewat Aplikasi Bentuk Penataran Langsung,(Direct Instruction) Pada Mata Pelajaran NC atau CNC Serta Asi Di Kategori XI TP 2 Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) Negara 1 Sumatera Barat. Padang: UNP.